

**RUDIMENTS OF CONSONANTS OF THE TURKIC LANGUAGES OF
KASHGARI TIMES IN THE MINGBULAK DIALECT
KOSHG‘ARIY DAVRI TURKIY TIL UNDOSHLARINING
MINGBULOQ SHEVASIDAGI RUDIMENTLARI**

Musurmon Usmonov

NamDU tadqiqotchisi

Annotasiya: Maqolada Mingbuloq shevalarida Mahmud Koshg‘ariy yashab o‘tgan davr – XI asrdagi ayrim undosh fonema va variantlarining bugungi kundagi ham aynan qo‘llanayotganligi hamda ularning shevadagi o‘ziga xos fonetik-fonologik xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Misollarni tahlilga tortish natijasida kelib chiqqan xulosalar bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: Rudiment, fonetik hodisalar, fonema, tovush, qattiq tovush, yumshoq tovush, nazalizasiya, sporadik o‘zgarish.

Аннотация: В статье рассматривается период жизни Махмуда Кашгари в Мингбулакских говорах – некоторые согласные фонемы и варианты XI века используются до сих пор и их специфические фонетические и фонологические особенности в диалекте. Описаны выводы, сделанные на основе анализа примеров.

Ключевые слова: Рудимент, фонетические явления, фонема, звук, твердый звук, мягкий звук, назализация, спорадическое изменение.

Annotation: The article deals with the period of life of Mahmud Kashgari in the Mingbulak dialects – some consonant phonemes and variants of the 11th century is still used and their specific phonetic and phonological features in the dialect. The conclusions drawn on the basis of the analysis of examples are described.

Key words: Rudiment, phonetic phenomena, phoneme, sound, hard sound, soft sound, nasalization, sporadic change.

Ma'lumki, qadimgi turkiy til undoshlarining qattiqligi (yo'g'onligi) va yumshoqligi (ingichkaligi) bilan eski turkiy va hozirgi o'zbek tilidan keskin farqlangan.

Eski turkiy tilda q va k, g' va g kabi ikki juft undosh orasidagina qattiq-yumshoqlik farqi saqlanib qolgan xolos. Boshqa undoshlarda bunday holat sezilmaydi [5.28], biroq Mingbuloq shevalariga turkiy tillarning Mahmud Koshg'ariy davridagi undoshlar tahlilga [3.218] asoslangan holda fikr yuritsak, η(ng) undoshining yumshoqlik va qattqlik jihatini ko'ramiz.

η (ng) – chuqur til orqa sonor tovushi o'zbek tili qipchoq shevalaridagi fonetik-fonologik sathida Koshg'ariy davri tili strukturasiidagi ayrim unsurlarini saqlab qolgan. Namangan qipchoq shevalarida til o'rta va chuqur til orqa sonorligi bilan farqlanadi. Qarluq lahjalarida muqim o'ringa egaligi kuzatilmaydi. Mingbuloq shevalarida aynan Koshg'ariy davridagidek nazal tovushlarning biri sifatida nazalizasiyalashgan holda mavjud va faoliyatda. Barcha o'zbek shevalari va adabiy tilda bo'lganidek, faqat so'zning o'rtasi va oxirida kela oladi: [meñäyäm] menga ham, [yänittä] hozir, [än] oling, [keñ] keling, [sän] soling, [bän] bo'la qoling, [täññi] tang'imoq kabi.

Namangan qipchoq dialektal arealida XI asr turkiy til davridagi kabi [3.110] yumshoqlik va qattqlik fonologik belgilari, ma'no farqlashni yuzaga keltiradi: [nümön(γ)ä] nima uchun, nima sababdan – sabab ravishi so'rog'i, [nümönä] nimaga – ot turkumi so'rog'i. [bāzāryā nümön(γā) bārāsān?] Bozorga nima uchun (nima olishga) borasan? [büni nümönä sālāy?] Buni nimaga solay? kabi.

Bugungi kunda bu holat Mingbuloq shevalarida faqat ayrim so'zlarida Koshg'ariy davri tili xususiyatlarini o'zida saqlab kelmoqda. Shevada qadimgi tipik jarayonligi susayib, asta-sekinlik bilan tillar integrasiyasi tufayli tugab bormoqda.

Turkologlar tomonidan η(ng) undoshining urchishi, tarixiy taraqqiyoti murakkab masala ekanligini [4.11; 7.18; 8.57; 6.8; 9.46] ta'kidlangan.

Mingbuloq shevalarida turli hollarda n tovushi sifatida saqlanganligi, y va g' tovushlariga aylanganligi hamda asliday qo'llanishini ko'rishimiz mumkin.

Qadimgi va eski turkiy tildagi yāli:η so'zidagi η[ng] undoshi yāli:n tarzida n ga aylangan: [yāli:n] alanga, [yālñi:z] so'zida g' ga o'zgargan: [yālñi:z] yolg'iz, [söñäk] so'zida y undoshiga o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin: [süyäk] suyak kabi. Mingbuloq shevalarida η[ng] undoshi o'zining tarixiy aslini ko'p so'zlar-da saqlab qolgan: [oñgi:r-çoñqi:r (Mahmud Koshg'ariy ongur so'zi g'or – chuqurlik ma'nosida qo'llanishini ta'kidlagan. Mingbuloq shevalarida bu so'z notekis yo'l, tog' yonbag'ri ma'nosida qo'llanadi)] notekis, [eñäk] engak: ruscha podborodok, [oñäy//oñ] qulay, [üñüqān] rangi o'chgan kabi.

Bundan tashqari, xalq jonli tilida, ayrim turkiy adabiy tillarda η[ng] undoshi v tarzida qo'llanishi yoki umuman tushib qolishi mumkinligi haqida fikrlar bor [2. 271]. Mingbuloq shevalarida η[ng] undoshining v undoshiga aylangan holatlari yoki umuman tushib qolishi uchramaydi. Chunki bu shevada η[ng] undoshining alohida o'rni juda keng va ahamiyatli lisoniy-fonologik imkoniyatlari borligi kuzatiladi.

Shunisi xarakterliki, Mingbuloq shevalarida, huddi XI asr turkiy til davridagi kabi, bu undosh so'zning o'zak tarkibidagi unlilar qattiq, yumshoqligigi va o'zidan keyin kelgan undosh tovushlarning artikulyasion o'rniga ko'ra uch xil pozisiyada talaffuz etiladi:

a) o'zakdagi unlilar yumshoq, til oldi unlilari bo'lsa, η[ng] undoshi nihoyat yumshoqlashib, til oldi tomon siljiydi. Til uchi egilib pastki tishga, egilgan joyi bilan yuqori tanglayning old tomoniga tegadi: [ekkiñ] ekdiring, [büñ] buzing, [siyniñçi] singling-chi kabi;

b) o'zakning tarkibida til orqa unlilari bo'lsa, orqaga siljiydi, til orqa undoshidek talaffuz etiladi: [nāñi:ñi:ñi:zdān beri:ñ] noningizdan bering, [yañi kepti] hozir kelibdi, [buñā] bunga kabi;

v) o'zak tarkibida til orqa unlilari bo'lib, [ñ] undoshidan so'ng [g',q] chuqur, [g] sayoz til orqa tovushi kelsa, nisbatan orqaga siljib, chuqur til orqa tovushidek talaffuz

etiladi, burunlashish (nazalizasiya) kuchayadi, [ŋ] ham, [gʻ] undoshi ham sof ŋ, gʻ undoshlaridek talaffuz qilinmaydi: [yālāŋγāč] yalangʻoch, [āmāyāŋu] olmagan-ku, [bomāyāŋu] boʻlmaganku, [bi:qi:ŋlāyān] bilqillagan, yumshoq, [i:ŋqi:llāyān] inqillagan.

Mingbuloq shevalarida [ŋ] undoshi qator undoshlarga nisbatan turgʻun boʻlsada, sporadik oʻzgarishga yuz tutadi: [ŋ>y]: [siynim] singlim, [koyni:m] koʻnglim, [süyäk] soʻngak kabi. Lekin bular Toshkent tip shevalaridagidek yoki qarluq lahjalari kabi keng tarqalgan emas.

Mingbuloq shevalarida chuqur til orqa x fonemasi boʻgʻiz undoshi h undoshi kabi talaffuz qilinadi. Qipchoq shevalarida x (qattiq) va h (yumshoq) undoshlarining fonematik belgilari yoʻq, maʼno farqlanmaydi.

H – sirgʻaluvchi, jarangsiz boʻgʻiz undoshi. Talaffuzda boshqa umumoʻzbek shevalaridagidan farq qilmaydi. Dialektal areal qipchoq shevalarida h undoshi soʻzning istalgan pozitsiyasida, chuqur til orqa x oʻrnida ishlatiladi: [häyit] hayit, [hämämä] hamma, [bähä] baho, [ähmāq] ahmoq, [dāräh] daraxt, [ühlā] uxlamogʻ (uyqi) kabi. Lekin soʻz boshida ishlatilish darajasi shevalararo bir xil emas.

Namangan qipchoq shevalarida h soʻz boshida kelganda “y” lovchilarda nemischa (ich) tarzida talaffuz etiladi, “j” lovchilarda tushib qoladi: [hänämä // äñämä] hangoma, [häräkät//äräkät] harakat, [häptiyäk//äptiyäk] haftiyak, [höppä//öppä] semiz, [hänäpiyä//änäpiyä] hanafiya kabi.

Namangan viloyati qipchoq dialektli areallarida oʻzbek tilining boshqa shevalarida uchramaydigan, turkiy bashqir, xakas tillariga xos ayrim fonetik xususiyatlar kuzatiladi:

a) s>h tovushlari almashuvi: Praga lingvistik maktabining fonologik konsepsiyasi boʻyicha, bir xil fonning qurshovida erkin almashinish munosabatida boʻlgan ikki tovushning biri oʻrnida ikkinchisining kelishi maʼnoga taʼsir etmasa, bu tovushlar bir fonemaning ikki varianti hisoblanadi. Odatda erkin almashinish munosabatida

muayyan belgisiga ko'ra o'zaro yaqin bo'lgan tovushlar bo'ladi. Lekin ma'lum umumiy belgiga ega bo'lmagan tovushlar bunday munosabatga kirishmaydi.

Shunisi xarakterliki, Mingbuloq shevalarida akustik-artikulyasion jihatdan umumiylikka ega bo'lmagan tovushlarda ham o'zaro erkin almashish distribusiyasi kuzatiladi. Xususan, s undoshi lokallik belgisiga ko'ra ham, akustik belgisiga ko'ra ham, artikulyasion usuliga ko'ra ham bo'g'iz undoshi h ga o'xshamaydi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, so'zning turli pozitsiyalarida bu tovushlarning o'zaro ma'noga ta'sir etmagan holda erkin almashinishi kuzatiladi. Masalan, so'zning anlaut pozitsiyasida: [hāmsāhpiyāz] sarimsoqpiyoz, [heskānmmā] seskanma, [hīnčālāk] sinchalak, [häyi-häräkät] sa'y-harakat, [hüp-küp] suf-kuf, [hühčelpäk] suqchelpak: kinna, suq kirganga tandirda pishirib beriladigan maxsus non turi kabi.

Ko'rinadiki, anlautda s undoshining h undoshiga almashinishi mazkur undoshdan keyin kelgan unlilarning keng-torlik, lablanish-lablanmaslik belgilariga bog'liq emas. S va h undoshlarining keng unlilar oldida ham, tor unlilar oldida ham, lablangan va lablanmagan unlilar oldida ham almashinishi kuzatiladi.

Shevadagi s>h undoshlarining yana bir xarakterli xususiyati shundaki,

bu fonetik o'zgarish morfemik birliklarning moddiy shakliga ham ta'sir qiladi. Xususan, unli bilan tugagan asos qismga uchinchi shaxs egalik qo'shimchasi -hi shaklida qo'shiladi: [enā+hi] onasi, [ātā+hi] otasi, [bālā+hi] bolasi, o'zlashma so'zlarda: [māhnā+hi] mashinasi, [somkā+hi// hōmkā+hi] sumkasi, [māhnā+hi] mashinasi. Mingbuloq shevalarida so'z oxirida h undoshining s undoshi o'rnida qo'llanmaydi.

Ma'lumki, rus va boshqa Ovroqpa tillaridan o'zlashgan so'zlarning boshida bir bo'g'in tarkibida kelgan ikki va undan ortiq undoshlarni talaffuz qilish qiyinligi tufayli, og'zaki nutqda talaffuz qulayligini ta'minlash uchun bunday leksema nomemalari fonetik tuzilishi turkiy nomemalari fonetik arxitektonikasiga moslashtiriladi. Natijada ana shunday o'zlashma leksemalarning fakultativ varianti vujudga keladi.

Mingbuloq shevalari ayrim areallarida h undoshi sh, ch va hatto, ba'zan t undoshi bilan ham ana shunday munosabatga kirisha oladi. Masalan: š>h: [hāqī:r-hūqir] shaqir-shuqur, [hī:lpī:q] shilpiq, [hīmār] shimarmoq, [hiššä] shisha, [hālvī:rāmā] shalviramoq, [hiširmä] shishirmoq, [hündäyičä] shundayligicha, [hāmyālāt] shamg'alat, [hünčä] shuncha, [hünčälik] shunchalik, [māhnāqā//māhnāqä] mana shunaqa, [māhindäy] mana shunday, [māhinčä] mana shuncha; č>h: [hāhčäymā] chaqchayma, [hākāñlämä] chakanglama, [hī:ñqī:rmā] chinqirma, [hirāmmā] chiranma, [hīmirmä] chimirilma, [hökkälä] cho'kkala, [huvvās] chuvvos, [hulī-čuli] chuli-chuli, [hākänä-hükänä] chakana-chukana, [hālkāš-hulkāš] chalkash-chulkash, [hāñgāk] changak: ilmoq, ilgich kabi. So'z oxiridagi sh va ch undoshi o'rnida h undoshining qo'llanishi kuzatilmaydi.

Ayrim hollarda til oldi, jarangsiz t undoshi ham bo'g'iz, sirg'aluvchi h undoshiga almashadi: [ohlāt] o'tlat, [qāhnä] qatnamoq, [ihtivär] itqib yubor, irg'itmoq kabi.

Ko'rinadiki, Mingbuloq shevalarida h undoshi juda faol qo'llanadi va turli pozitsiyalarda s, ch, sh, t undoshlari o'rnida almashinib kela oladi. Bu esa sheva vakillarining M.Koshg'ariy mansub bo'lgan turkiy sheva bilan genetik bog'liqligi haqidagi xulosalar kelib chiqishiga turtki bo'ladi. Chunki u o'zini unli bilan boshlangan so'zlar oldiga h undoshini orttirib qo'llaydigan uruqqa mansubligini ko'rsatgan edi [3. 17].

Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'ot-it turk" asaridagi fonetik-fonologik nazariyalar bilan hozirgi o'zbek tili va Mingbuloq shevalari ayrim undoshlarini qiyoslash shuni ko'rsatadiki, tarixiy jihatdan undoshlar keskin o'zgarishlarga uchramagan. Undoshlarga oid o'zgarishlar, asosan, yangi undoshlarni o'zlashtirish va tovush almashinishlari bilan chegaralanadi, bu esa til tarixining asl ko'rinishi – shevalarda undoshlar unlilardan ko'ra barqaror bo'lgan deb xulosa chiqarishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Abdullayev F.A. O‘zbek tilining Xorazm shevalari. – Toshkent, 1961.
2. Дмитриев Н. Фонетические закономерности начала и конца тюркского слова. ИСГТЯ. I. –С. 271.
3. Koshg‘ariy M. Devonu lug‘otit turk. – Toshkent, 1963. I tom –B. 110.
4. Малов С.Е. Памятники древней тюркской письменности. – М.: Наука, 1951. – С.11
5. Ne‘matov H. O‘zbek tili tirixiy fonetikasi. – Toshkent: O‘qituvchi. – 1992. 6. Reshetov V.V, Shoabduraxmonov Sh. O‘zbek dialektologiyasi. –Toshkent, 1978.
7. Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка. – М. – Л., 1962.
8. Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркского языка. – Л., 1970.
9. Shoabduraxmonov Sh. O‘zbek shevalari va ularning haqida umumiy ma’lumot. O‘zbek xalq shevalari lug‘ati. – Toshkent: Fan, 1962.